

ARQUITETURA ESCOLAR MODERNA NA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ OU EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

MODERN SCHOOL ARCHITECTURE IN BAIXADA SANTISTA: SCHOOL GROUP OF PAE CARÁ OR EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

ARQUITECTURA ESCOLAR MODERNA EN LA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ O EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

SILVA, Jasmine Luiza Souza

Doutoranda; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
jasmine_luiza@usp.br

BUZZAR, Miguel Antônio

Professor Titular; Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
m.buzzar@sc.usp.br

RESUMO

O Grupo Escolar de Pae Car, ou Escola Estadual (EE) Philomena Cardoso de Oliveira, embora no seja um projeto amplamente conhecido pela historiografia da arquitetura, apresenta uma serie de caractersticas que contribuem para a compreenso da arquitetura escolar realizada pelo Plano de Ao do Governo do Estado de So Paulo - PAGE (1959-1963) durante o governo de Carvalho Pinto, assim como, o projeto tambem pode ser compreendido pelas caractersticas que demarcam e tornaram-se recorrentes na arquitetura da chamada Escola Paulista, sobretudo, pela anfase aos espaos de uso coletivo, como o patio escolar. O presente trabalho parte das discusses levantadas em pesquisas anteriores a respeito da concepo de espaos sociais em projetos escolares produzidos entre 1959 e 1975, enfatizando as soluoes projetuais do Grupo Escolar de Pae Car, projetada por Maurcio Tuck Schneider, e as relaoes entre a arquitetura escolar produzida pelo PAGE na baixada santista.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura escolar do PAGE. EE Philomena Cardoso de Oliveira. Arquitetura moderna na baixada santista.

ABSTRACT

The Pae Car School Group, or School Philomena Cardoso de Oliveira, although not a project widely known in architectural historiography, presents a series of characteristics that contribute to the understanding of school architecture carried out by the Plano de Ao do Governo do Estado de So Paulo - PAGE (1959-1963) during the government of Carvalho Pinto, as well as the project can also be understood by the characteristics that demarcate and became recurrent in the architecture of the so-called Escola Paulista, above all, due to the emphasis on spaces for collective use, such as the school playground. This work is based on discussions raised in previous research regarding the design of social spaces in school projects produced between 1959 and 1975, emphasizing the design solutions of the Grupo Escolar de Pae Car, designed by Maurcio Tuck Schneider, and the relationships between school architecture produced by PAGE in Baixada Santista.

KEYWORDS: *The PAGE school architecture. EE Philomena Cardoso de Oliveira. Modern architecture in "baixada santista".*

RESUMEN

El Grupo Escolar Pae Car, o Escuela Estatal Philomena Cardoso de Oliveira (EE), aunque no es un proyecto ampliamente conocido en la historiografa arquitectnica, presenta una serie de caractersticas que contribuyen a la comprensin de la arquitectura escolar llevada a cabo por el Plano de Ao do Governo do Estado de So Paulo – PAGE (1959-1963) durante el gobierno de Carvalho Pinto, as como el proyecto tambien puede entenderse por las caractersticas que demarcan y se volvieron recurrentes en la arquitectura de la llamada Escola Paulista, sobre todo, por el nfasis en espacios de uso colectivo, como el patio de la escuela. Este trabajo se basa en discusiones planteadas en investigaciones anteriores sobre el diseo de espacios sociales en proyectos escolares producidos entre 1959 y 1975, destacando las soluciones de diseo del Grupo Escolar de Pae Car, diseado por Maurcio Tuck Schneider, y las relaciones entre la arquitectura escolar producida por PAGE en Baixada Santista.

PALABRAS-CLAVE: *La arquitectura escolar del PAGE. EE Philomena Cardoso de Oliveira. La Arquitectura moderna en "baixada santista".*

ARQUITETURA ESCOLAR MODERNA NA BAIXADA SANTISTA: GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ OU EE. PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA

As escolas projetadas pelo Plano de Ação do Governo do Estado de São Paulo (PAGE) levantam discussões que ressaltam diferentes entendimentos sobre o projeto de educar, em suma, em grande parte dos projetos é possível compreender acepções da chamada Escola Paulista, discussões projetuais e conceituais advindas da interlocução entre diversos arquitetos, visando alinhar ao o caráter pedagógico do edifício pensado não de forma isolada de seu contexto político-social e sim como parte constitutiva da sociedade em transformação que buscava se distanciar do modelo de indivíduo tradicional. Nesse contexto, alguns projetos escolares, apesar de serem poucos conhecidos pela historiografia, possuem soluções arquitetônicas que admitem o espaço coletivo e social como prioritário para levantar questões e críticas sociais, é o caso do Grupo Escolar de Pae Cará, atual EE. Professora Philomena Cardoso de Oliveira, projetada por Maurício Tuck Schneider, em 1961.¹

O PAGE foi um programa pioneiro em planejamento regional, proposto pelo governo Carvalho Pinto enquanto governador do estado (1959 - 1963), em paralelo ao Plano de Metas (1956 - 1961) de Kubitschek, em âmbito estadual, o PAGE tinha em seus objetivos o desenvolvimento econômico e industrial o estado, entre as propostas estava o desenvolvimento da infraestrutura, construção e ampliação de equipamentos públicos. O PAGE consolidou diversos legados nos processos de planejamento, entre os quais cabe ressaltar a criação de fundos orçamentários, no campo educacional, criou o Fundo de Construção da Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira (FCCUASO) que permitiu a construção de várias novas unidades, a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPESP) e o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE).

O FECE foi criado em 1960 e passou a ser responsável pelo desenvolvimento e custeio do programa de construções escolares, porém a execução das obras ainda ficou a cargo do Departamento de Obras Públicas (DOP) e do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo (IPESP), que teve papel importante para estabelecer uma parceria entre governo e os arquitetos modernos por meio do IAB. Somente em 1966 o FECE se torna também responsável pela contratação de projetos e execução das obras, atuando até 1975 (Silva, 2022; Mello, 2012).

O objetivo de levar desenvolvimento e infraestrutura ao interior do estado gerou uma enorme demanda por projetos de equipamentos públicos como: fóruns, postos de saúde, delegacias de polícia, escolas, entre outros, que foram implantados em mais de 275 cidades do estado, sobretudo no interior. A dimensão social da arquitetura através da “sociabilidade espacial” foi recorrente na produção desses edifícios, efetivando

¹ Maurício Tuck Schneider nasceu em 1929 na capital paulista, filho do casal Eugenia Tuck Schneider e Isaac Tuck Schneider. O arquiteto formou-se em arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1956, ao logo de sua atuação profissional realizou parceria com diversos outros arquitetos como Arão Sahm, Carlos Barjas Millan, Jorge Wilhelm, Pedro Paulo de Melo Saraiva, Rosa Kliass, Siegbert Zanettini e Jorge Caron, este, em que foi mentor de estágio. Foi diretor do IAB-SP em 1964 e 1965. Tuck Schneider projetou 4 escolas para o PAGE, mas também atuou com projetos de espaços habitacionais unifamiliares, multifamiliares, edifícios de uso mistos e hotéis. O arquiteto faleceu aos 85 anos, em 2014, na cidade de São Paulo.

inúmeras experimentações arquitetônicas (Silva, 2022). As construções configuraram um amplo campo de experimentação de conceitos, técnicas, novos materiais e tipologias arquitetônicas, mas sobretudo, a expressão da linguagem moderna em consonância com o desenvolvimento nacional e as acepções que visavam uma arquitetura social puderam ser expressas em edifícios de diversos usos.

Plano de Ação, em termos estaduais, foi interpretado pelos arquitetos como um Plano de caráter social e, nesse sentido, aberto às elaborações arquitetônicas para um coletivo, em grande parte excluído da arquitetura moderna brasileira. A interação entre o Plano, dimensão social e arquitetura moderna gerou um processo de desenvolvimento arquitetônico com características únicas até então, que marcou a arquitetura moderna dali em diante (Buzzar; Cordido, 2020, p. 8).

Durante o PAGE estima-se que foram construídas mais de 8100 novas salas de aulas, principalmente em cidades no interior do estado, de acordo com o relatório de 1962 elaborado pelo governo Carvalho Pinto. A propostas nas edificações escolares construídas é marcada pela pluralidade de soluções modernas. Embora não configure uma regra, é perceptível a adoção das acepções da Escola Paulista em considerável quantidade de edifícios: um único bloco que abriga todo o programa de necessidades, trazendo para o interior do edifício o espaço recreativo convertido em pátio escolar. O pátio teve papel importante para atribuir à arquitetura escolar a interlocução espacial com a dimensão social. Em pesquisa realizada no acervo de obras do PAGE, dentro da amostra analisada, foi possível identificar que mais da metade dos edifícios escolares o pátio escolar ganha preponderância em relação aos demais ambientes, tornando-se o espaço de maior articulação na edificação.²

Nas escolas, em grande maioria implantadas em bairros de classe econômica de baixa renda e desprovidos de espaços públicos de qualidade, o edifício escolar tornou-se mais do que apenas um espaço de ensino básico, configurando-se como um equipamento para atividades sociais diversas. Desta forma, os espaços de socialização das escolas ganharam destaque para além do ensino pedagógico. Na pesquisa de mestrado da qual o presente trabalho se origina, foi possível compreender que, ao projetar o ambiente escolar dando maior importância ao pátio recreativo, este, ao se abrir para a comunidade, tornava-se um espaço social, uma praça coberta para o bairro se reunir, realizar encontros, festas, reuniões, entre outras atividades coletivas, tornava-se “pátios-praça” (Silva, 2022).³

PROJETOS ESCOLARES REALIZADOS PELO PAGE NA BAIXADA SANTISTA

Na região paulista da baixada santista, por meio da pesquisa, foram edificadas seis escolas projetadas pelo PAGE, entre as quais, o presente trabalho apresenta o estudo do Grupo Escolar de Pae Cara, atualmente denominada como EE. Professora Philomena Cardoso de Oliveira, projetada por Maurício Tuck Schneider. Embora pouco conhecida pela historiografia da arquitetura moderna, a escola possui soluções de grande interesse no campo educacionais pelas respostas adotada.

² A pesquisa analisou 657 fichas de projetos de edifícios escolares, das quais 190 possuíam imagens dos projetos arquitetônicos e que foram utilizados como “amostra” do estudo (Silva, 2022).

³ Denominação advinda da concepção de “sala-praça” reformulada por Artigas em projetos residenciais (Buzzar, 2014).

Figura 1: EE. Professor Jon Teodoresco | EE. Dona Luiza Macuco | EE. Professor Walter Scheppis | EE. Professor Rene Rodrigues de Moraes. Fonte: Revista Acrópole e acervo ArtArqBR | Montagem elaborada pela autora.

Vale destacar que, além do Grupo Escolar de Pae Cara, as demais cinco escolas localizadas na baixada santista também possuem características de “pátio-praça” em seus projetos. Merece destaque o Ginásio Estadual de Itanhaém, atualmente denominada como EE. Professor Jon Teodoresco, a primeira escola projetada por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi no PAGE, 1959, propiciou repensar o ambiente escolar. A volumetria única solucionada pela definição estrutural que garantia um grande vão livre e aberto. A escola possui um pátio retangular coberto disposto de forma lateral aos demais ambientes do programa escolar, no entanto, esse espaço de recreação permanece integrado ao demais.

O edifício, como abrigo social, não era só proteção, era convívio, troca de experiências, o organizador e o cenário de formação e das atividades culturais e, particularmente, educacionais. Tudo isso era representação da síntese do progresso da humanidade e novamente o pensamento cidadão fazia-se presente, o edifício abreviava a cidade, símbolo maior do progresso do homem (Buzzar, 2014, p. 351).

Na EE. Dona Luiza Macuco, projetada por Abraão Sanovicz, em 1962, localizada Santos, o pátio é disposto em forma de “corredor” central, integrado aos demais ambientes, por estar localizado logo a frente das salas de aula, estabelece uma boa relação com os espaços educacionais. Também em Santos, há a EE. Professor Suetônio Bittencourt Júnior, projetada por João Clodomiro B. de Abreu, em 1962. O pátio escolar é circular, seguindo a forma volumétrica da escola, se integra aos demais ambientes, porém trata-se de um pátio descoberto. Ao longo dos anos a escola passou por diversas modificações, vale destacar que o pátio original foi descaracterizado com a implantação de uma quadra poliesportiva no local (Bergantin, 2020).

No município Guarujá, além da escola em foco neste trabalho, outras duas escolas do PAGE foram implantadas na cidade. A primeira, EE. Professor Walter Scheppis, projetada por Oswaldo Corrêa Gonçalves, em 1960, na qual possui pátio retangular localizado no térreo, pavimento que é parcialmente livre. Já na escola EE. Professor Rene Rodrigues de Moraes, projeto de Jorge Zalszupin (sem data identificada), o pátio escolar também possui forma retangular e está localizado no pavimento térreo de forma frontal ao demais ambientes escolares.

GRUPO ESCOLAR DE PAE CARÁ | EE. PHILOMENA C. DE OLIVEIRA, 1961

O Grupo Escolar de Pae Cará, foi a terceira entre as cinco escolas projetadas pelo arquiteto Maurício Tuck Schneider para o PAGE, em 1961. Localizada em Guarujá, no distrito de Vicente de Carvalho, a escola se destaca em relação ao seu entorno, está inserida em um contexto portuário, majoritariamente habitacional, próximo do Estuário de Santos e do Forte de Itapema, patrimônio histórico e ponto turístico da região.

Implantada em um terreno situado entre a Av. Guilherme Beckeuser e a Rua Paraná, duas vias de fácil acesso a partir da Av. Santos Dumont que liga o distrito à Guarujá. Com topografia plana, o lote comprido e estreito, de dimensões menores do que os exigidos pela FECE, foi doado pela prefeitura do município para IPESP visando a construção da escola (Alves, 2008).

Praticamente metade da área da quadra é ocupada pelo terreno da escola, a edificação foi implantada descentralizada no lote, de forma paralela ao alinhamento da rua, resguardando grande espaço ajardinado ao redor da edificação.

Figura 2. Esquema gráfico de localização do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira.
Fonte: Redesenho da autora.

O programa de necessidades é organizado em dois pavimentos, térreo e superior, ainda assim, o espaço térreo tem grande protagonismo. Sendo semi-ocupado, libera dimensões generosas para as atividades de recreação e socialização. Um amplo pátio coberto se forma ao elevar para o pavimentos superior grande parte do programa de necessidades, este, por sua vez, se diferencia dos demais projetos do período ao alocar a sala dos professores e biblioteca junto das salas de aulas - e não junto aos ambientes administrativos – sugerindo aproximação não só espacial, entre professores e estudantes, mas também funcional e pedagógica.

As salas de aula são dispostas paralelamente defronte aos vazios centrais que comunica os dois pavimentos. Nas extremidades, à esquerda estão os sanitários e a sala dos professores, à direita, de forma centralizada, um pano de vidro com esquadrias de madeira tem destaque no pavimento, trata-se da biblioteca. Elementos vazados de madeira também são utilizados nas salas de aula, em lado oposto às janelas, permitindo a ventilação cruzada dos ambientes.

No pavimento térreo, além do pátio, as funções administrativas e de serviços ocupam aproximadamente um terço da área, estão localizados no térreo os ambientes destinados a secretária, diretoria, assistência educacional, atendimento médico e odontológico, cozinha e sanitários. Há também duas salas de aula que chamam a atenção por sua forma trapezoidal com aberturas altas na vedação, apesar de não conter descrição explícita, supõem serem destinadas para o pré-primário, por estarem separadas das demais, assim como, é possível identificar na planta do pavimento térreo uma delimitação de parte do pátio – área mais à direita, atrás do palco – por um guarda-corpo, espaço destinado à recreação de crianças menores, outra evidência está na nomenclatura dada aos sanitários próximos.

A partir do pátio é possível acessar tanto os ambientes administrativos, como as salas do pré-primário e as áreas livres do terreno, nele também está presente a escada que leva ao pavimento superior. A circulação no pavimento térreo ocorre de forma fluida, por se tratar de um espaço aberto, não há delimitação de percursos. Já no pavimento superior, os percursos ocorrem entre as salas de aula e o vazio central que é cortado por passarelas, estas, por sua vez, coincidem com as vigas dos pórticos, tratam-se de uma estratégia para solução estrutural adotada para vencer o grande vão sem recalques consideráveis.

Figura 3. Organização espacial do programa de necessidades e esquema de circulações do Grupo Escolar de Pae Cará | EE. Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Redesenho da autora.

Figura 4. Modelo digital do Grupo Escolar de Pae Cará. Fonte: Redesenho da autora.

A volumetria da edificação se destaca no contexto, a caixa de concreto apesar de ser semi elevada, adquire leveza pelas estratégias plásticas adotadas, os pilares em formatos trapezoidais são recuados em relação ao alinhamento do pavimento superior, contribuindo para a percepção de bloco suspenso, assim como, a diferença de tonalidade entre os pilares e a caixa, enquanto os trapézios que a sustentam se mantem em concreto aparente, o bloco recebe pintura branca, mas mantendo os vestígios de sua materialidade de concreto armado pelas marcações das formas de madeira. Nas fachadas norte e sul, a caixa de concreto é cortada por oito aberturas estreitas que proporcionam entrada de iluminação difusa ao longo do dia. Já as fachadas leste e oeste, são dotadas de planos de vidros protegidos por “brises-soleil verticais de concreto celular *Pumex*, de 4 m de comprimento e 6 cm de espessura” (Grupo...1965, p.30). Merece destaque a plasticidade adotada na única escada originalmente projetada na escola. Cravada em um pilar central de concreto aparente, a escada é executada com estrutura esbelta, sendo os patamares mais delgados em suas extremidades.

Figura 5. Grupo Escolar de Pae Cara, destaque para volumetria e escada de acesso ao pavimento superior
Fonte: Acrópole (1965), ano 27 - nº 318

Figura 6. Escada de acesso ao pavimento superior | EE Philomena C. de Oliveira. Fonte: Acrópole (1965), ano 27 - nº 318.

Em matéria da revista Acrópole (1965), lê-se:

(...) os arquitetos reformularam a prática até então estabelecida dos projetos “padrão”, oferecendo uma renovação e impulso positivo nas construções escolares. Reduziram-se os maciços estruturais em altura e densidade; adotaram-se plantas mais livres, acompanhando as mudanças pedagógicas.

A criança não deveria mais temer a escola, esta se lhe oferecia como ambiente alegre e convidativo, com salas iluminadas uniformemente, com pátios cobertos de destinação múltipla - folgedos, em caso de mau tempo, concentração para o lanche ou ocasiões festivas, práticas esportivas - estes os resultados positivos da relação poder público-arquitetos (Grupo..., 1965, p.28).

O conjunto de soluções adotadas para o espaço escolar contribui para priorizar os ambientes coletivos. O pátio escolar coberto tem bastante preponderância na escola abrangendo parte significativa do pavimento térreo, os vazios presentes no pavimento superior permitem manter uma conexão entre os pisos. Assim como ressaltado na matéria da revista Acrópole, a partir do reconhecimento das estratégias de projeto, é possível compreender que o partido arquitetônico adotado pelo arquiteto ressalta preocupação em criar ambientes que contribuam para uma maior interação entre os estudantes, mas também, entre o corpo docente e estudantes, propondo espaços para atividades pedagógicas para além das salas de aulas.

A coletividade proposta pelo amplo pátio escolar possibilita maiores atividades sociais e em grupos, assim como, os espaços abertos criados pelo volume suspenso e a

permeabilidade visual propõem maior conexão com o entorno e podem contribuir para fortalecer as relações entre a escola e comunidade.⁴

Figura 7. Modelo digital "explodido" do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Elaborado pela autora.

Com os passar dos anos o Grupo Escolar de Pae Cará passou por diversas alterações. Novas construções realizadas na edificação, no pavimento térreo uma nova escada

⁴ Em outras escolas projetadas por Maurício Tuck Schneider para o PAGE também é possível identificar a presença do pátio-praça. Somente a primeira escola projetada, EE. Antônio Alves Cavalheiro (1959), em Engenheiro Coelho, não identificamos tais as características, trata-se de uma escola térrea formada por duas "alas" perpendiculares. Já na escola, EE. Professora Therezinha Sartori, em Mauá, e na escola Professora Julieta Trindade Evangelista, em Taquarituba, verificou-se aspectos espaciais da Escola Paulista em que o pátio escolar tem bastante proeminência na edificação. Ver mais em Silva (2022).

para acesso ao pavimento superior e ao lado, um peitoril delimita o espaço destinado ao refeitório, também foram construídas novas salas na extremidade do pátio, abaixo do novo acesso. Duas novas salas destinadas à secretária e salas dos professores foram construídas, próximas à escada já existente, nesta, foram adicionados guarda-corpos de alvenaria que impossibilitam observar sua plasticidade.

Enquanto no projeto original estavam planejados elementos vazados (gradis) de 1,50m de altura como meio de promover a segurança entre escola e espaços externos ao terreno. Porém, os gradis foram substituídos por muros de alvenaria que dão a sensação do edifício estar apertado no estreito terreno. No modelo digital percebe-se como a utilização dos gradis diminui a sensação de “aperto” da escola no lote e contribui para melhor amplitude visual com a comunidade.

O pátio que originalmente se expandia para as áreas livres do terreno, atualmente foi fechado nas extremidades por grades e paredes de alvenaria, causando assim maior franqueamento e prejudicando a relação entre áreas internas e externas. Algumas áreas anteriormente abertas e que se juntavam ao pátio coberto, atualmente são utilizadas como estacionamento de funcionários. Na extremidade direita do lote foi implantada uma quadra de esportes construída com elementos metálicos que se difere da linguagem original da escola. Outro fator que modificou a linguagem da edificação foi a retirada dos brises de ambas fachadas, prejudicando também o conforto dos ambientes.

Figura 8. Modelo digital do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura 9. Algumas alterações realizadas ao longo dos anos na EE Philomena Cardoso de Oliveira. Visita técnica realizada em maio de 2022. Fonte: Acervo da autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da concepção de “sala- praça”, resgatada por Artigas para o ambiente habitacional, nos edifícios escolares, por seu caráter de uso coletivo, o pátio passa a estabelecer mesma concepção, porém aderindo maior ênfase democrática por tratar-se de múltiplos usos e pela pluralidade de seus usuários. Esta relação também comparece na concepção gerada pela relação intrínseca do edifício escolar com a cidade, em alguns casos, dando continuidade ao espaço público ao criar uma praça no interior do edifício, como no Ginásio de Itanhaém, de Artigas e Cascaldi, a falta de delimitações entre ambiente escolar e ambiente urbano confere maior valor democrático ao edifício, tornando-o convidativo para os usuários.

No Grupo Escolar de Pae Cará, as soluções adotadas em projeto para o espaço escolar como a volumetria de caixa semi elevada, a implantação estratégica do edifício no terreno resguardando uma grande área livre que se soma ao pátio coberto e a organização cuidadosa do programa de necessidades, promovem a prioridade do ambiente de socialização em detrimento dos demais. A articulação dos ambientes tornar espaço recreativo proeminente em ambos pavimentos, O pátio se torna como uma praça coberta em que os alunos podem, além de realizarem formar diversas de aprendizado, possibilitando pedagogias múltiplas, assim como, ao se somar aos gramados adjacentes do terreno, sugerem a ideia de praça e fortalecem esta concepção.

Figura 10. Modelo digital do Grupo Escolar de Pae Cará | EE Philomena Cardoso de Oliveira. Fonte: Elaborado pela autora.

A descrição da obra, os estudos esquemáticos e detalhados sobre os projetos revelam e explicitam a respeito do “fazer arquitetônico” do período, as propostas de projetos e soluções experimentadas, muitas vezes acompanhados por teorias e experimentações sobre formas e usos dos espaços coletivos, contribuem para melhor compreensão dos ideais presentes nos discursos que caracterizou a chamada Escola Paulista, que o analisar os projetos e suas concepções arquitetônicas nos projetos se faz possível identificar.

REFERÊNCIAS

ALVES, A. A. DE A. **Arquitetura escolar paulista 1959 – 1962: o page, o ipesp e os arquitetos modernos paulistas.** [s.l.] Universidade de São Paulo, 2008.

BERGANTIN, Rachel. **Interlocuções da arquitetura social de Richard Neutra em São Paulo: as escolas públicas projetadas durante o plano de ação do governo Carvalho Pinto (1959-1963).** 2020. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. doi:10.11606/D.102.2020.tde-04082020-082506. Acesso em: 2024-08-29.

BUZZAR, M.A.; CORDIDO, M.T.R.L.B.; CAMARGO, M.J. **Relatório Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil – O Patrimônio Arquitetônico Criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963).** São Paulo: FAPESP, 2015, (mimeo).

BUZZAR, M. A. **João Batista Vilanova Artigas: Elementos para uma compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967.** São Paulo: Senac Editora Unesp, 2014.

BUZZAR, M. A. CORDIDO, M. T. R. L. de B. JUNQUEIRA, M. C. **Modernidade e Arquitetura Neocolonial: O caos da Escola Prática de Agroicultura do Município de Pirassununga.** Porto Alegre, RS: **IV ENANPARQ**, 2016. Disponível em: <<http://www.anparq.org.br/enanparq-IV.php>>

BUZZAR, M. A.; CORDIDO, M. T. R. L. de B. **Plano de ação (page), e a arquitetura moderna | Action plan (page) and modern architecture.** **Oculum Ensaios**, n. 17, 1–18. 2020.

GRUPO Escolar no Guarujá. **Acrópole**, São Paulo, ano 27, n. 318, p. 28-30, jun. 1965. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/318>. Acesso em 30 nov. 2020.

MELLO, M. G. DE. **Arquitetura escolar pública paulista. Fundo Estadual de Construções Escolares – FECE: 1966 -1976.** Dissertação (Mestrado - Área de Concentração: Projeto de Arquitetura) –Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. Orientador: Júlio Roberto Katinsky

SILVA, Jasmine Luiza Souza. **A Escola Paulista e a função social da arquitetura: projetos escolares entre 1959 e 1975.** 2022. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. doi:10.11606/D.102.2022.tde-19092022-152709. Acesso em: 2024-06-17.

SILVA, J. L. S. Grupo Escolar de Taquarituba, projeto de Maurício Tuck Schneider. In: ALVE, A. A. TAKAHASHI, V.; PUPIM NETO, M. A. Reconhecimento do Patrimônio Moderno do IPESP no Estado de São Paulo, 1957-1963. **7º Seminário Docomomo São Paulo.** 2020. Disponível em: https://www.nucleodocomosp.com.br/_files/ugd/e5628e_bd99b8652e4a4d8990063150bc764d3d.pdf Acesso em 08 jun. 2024.